

SUD-TIBBIY EKSPERTIZA MATERIALLARI ASOSIDA AHOLI O'LIMINING TAHLILI

Rasulova M.R.,

PhD, dotsent

Temurov Sh.

Davolash ishi 4 kurs talabasi

Klinik fanlar kafedrası, Zarmed Universiteti

Aholi o'limini o'rganish, uning kelib chiqish sabablarini aniqlash turli xil profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirishda katta rol o'ynaydi.

Tadqiqotning maqsadi. Sud-tibbiy ekspertiza (STE) materiallari bo'yicha aholi o'limining turi va mohiyatini aniqlash.

Tadqiqot materiallari va uslublari. Biz 2024 yilda Samarqand viloyati va uning tuman bo'limlarida o'tkazilgan STE xulosalarini retrospektiv tahlil qildik.

Tadqiqot natijalari. 2024 yilda RSTEIAM Samarqand filialida 969 ta murda tekshiruvdan o'tkazildi, shundan viloyat byurosida - 536 ta (55,3%), Jomboy tumanida - 63 ta (6,5%), Paxtachi tumanida - 60 ta (6,2%), Kattaqo'rg'on shahrida - 54 ta (5,6%), Payariq tumanida - 50 ta (5,2%) murda tekshirildi.

Shu bilan birga, mexanik shikastlanishlar - 474 (48,9%), shuningdek, mexanik asfiksiyadan - 208 (21,5%), yurak-qon tomir tizimi kasalliklaridan - 101 (10,4%) o'lim holatlari keskin ustunlik qildi.

Mexanik jarohlardan o'lim ko'rsatkichlari tarkibida transport jarohlari - 319 (67,3%), xususan, avtomobil jarohlari - 297 (62,7%), shuningdek, o'tmas jismlar - 109 (23,0%) va o'tkir jismlar - 45 (9,5%) bilan yetkazilgan jarohatlar keskin ustunlik qildi.

Zaharlanishlar orasida - 54 ta holat (5,6%), is gazidan - 28 ta (51,9%) zaharlanish ustunlik qilgan, shuningdek, alkogoldan - 9 ta (16,7%), kislotalardan - 8 ta (14,8%), giyohvand moddalardan - 2 ta (3,7%) va boshqa moddalardan - 7 ta (13,0%) zaharlanish qayd etilgan. Yuqori harorat ta'siridan 38 (3,9%) va past harorat ta'siridan 12 (1,2%) o'lim holatlari kuzatilgan.

Tekshirilgan murdalarning 188 tasi (19,4%) davolash-profilaktika muassasalaridan keltirilgan. Yosh jihatidan 56 nafar voyaga yetmaganlar murdasi - 5,8%, shundan 14 yoshgacha - 45 (80,4%), 1 yoshgacha - 11 (19,6%) tekshirildi.

Xulosa. STE ma'lumotlariga ko'ra, aholi o'limi strukturasi mexanik shikastlanish, shuningdek, mexanik asfiksiya va yurak-qon tomir kasalliklari keskin ustunlik qiladi. Mexanik shikastlanishlarning orasida transport jarohati, ayniqsa, avtomobil jarohlari asosiy qismni tashkil etdi.

Olingan natijalar ushbu yo'nalishlarda profilaktik tadbirlarni amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.